

ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЧВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СТРУКТУРАНТАМИ

Алламуратова Анаргул Султамуратовна

Ассистент Каракалпакский государственный университета им.Бердаха

Аннотация. В условиях ограниченных водных ресурсов, особенно актуальными становятся исследования, направленные на изучение и улучшение водоудерживающей способности почв. Структурообразующие добавки, такие как синтетические полиэлектролиты, могут играть ключевую роль в сохранении влажности почвы и увеличении интервалов между поливами.

Ключевые слова. Структурант, влажность почв, деградация почвы, структуры почвы, полиэлектролиты, Почвы Караузякский (ПК) и Амударинский (ПА) района.

CHANGE IN SOIL SYSTEM HUMIDITY WHEN TREATED WITH STRUCTURANTS

Allamuratova Anargul Sultamuratovna

Assistant Karakalpak State University named after Berdakh

Abstract: In conditions of limited water resources, research aimed at studying and improving the water-holding capacity of soils becomes especially relevant. Structure-forming additives such as synthetic polyelectrolytes can play a key role in maintaining soil moisture and extending watering intervals.

Keywords. Structural agent, soil moisture, soil degradation, soil structure, polyelectrolytes, Soils of the Karauzyak (PK) and Amudarinsky (PA) regions.

Введение. Важность данного исследования обусловлена необходимостью разработки новых технологий для улучшения физических свойств почвы. Способность почвы удерживать воду имеет прямое влияние на плодородие и урожайность, а также на устойчивость экосистем к изменениям климата. Эффективное использование структурантов может способствовать увеличению запасов влаги в почве, снижению частоты поливов и, как следствие, повышению эффективности водопользования в сельском хозяйстве.

Эксперименты включают в себя такие методы, как определение полевой влажности почвы и методы центрифугирования для измерения водоудерживающего давления.

Результаты определения полевой влажности и структурной пористости почвы приводятся в табл. 1.

Таблица 1.

Структурно-пористые характеристики образцов почвы, обработанные с 2АА:ИК-5,5К*

Образец	$\rho_{\text{воз}},$ г/см ³	$\rho_{\text{вод}},$ г/см ³	$\rho_{\text{бен}},$ г/см ³	$\rho_{\text{рт}},$ г/см ³	$A_1, \%$	$A_2, \%$	$\Sigma V,$ см ³ /г
ПК	1,26	2,41	2,78	0,95	0,477	0,658	0,055
ПА	1,11	2,18	2,62	0,86	0,491	0,672	0,077

* - * -расход растворов составил 200 кг/Га.

Рис. 1. Структурно-пористые характеристики образцов почвы, обработанные с 2АА:ИК-5,5К

Изучив структурно-пористые характеристики образцов почвы ПК и ПА после обработки растворами 2АА:ИК-5,5К, можно отметить следующие изменения по сравнению с исходными необработанными почвами: плотность по воздуху значительно снизилась для обоих образцов по сравнению с исходными значениями (1,71 г/см³ для ПК и 1,56 г/см³ для ПА), что указывает на уменьшение общей уплотненности почвы и повышение её пористости после обработки. Плотность по воздуху уменьшилась на 26,3% для ПК (с 1,71 до 1,26 г/см³) и на 28,8% для ПА (с 1,56 до 1,11 г/см³).

Плотность по вод $\rho_{\text{вод}}$ также уменьшилась, что свидетельствует о снижении плотности твердой фазы почвы. Это может указывать на изменение минерального состава или на увеличение пор, заполненных водой.

Плотности по бензолу и по ртути показывают увеличение для обработанных образцов, особенно заметное для почвы ПК. Это может отражать изменения в структуре пор и их распределении, особенно в увеличении микропор, которые могут более эффективно заполняться бензолом и ртутью.

Процентное содержание порозности и пористости значительно увеличилось для обработанных образцов, что указывает на улучшение структуры пор и увеличение доли микропор и макропор. Для ПК Λ_1 увеличилось на 43,7% (с 0,332 до 0,477%), а Λ_2 на 137,6% (с 0,277 до 0,658%). Для ПА Λ_1 увеличилось на 32,3% (с 0,371 до 0,491%), а Λ_2 на 77,3% (с 0,379 до 0,672%). Это улучшает аэрацию почвы и способствует лучшему водоудержанию.

Суммарный объем пор ΣV увеличился более чем в 2,5 раза для ПК (с 0,022 до 0,055 см³/г) и в 9,6 раза для ПА (с 0,008 до 0,077 см³/г).

Эти изменения подчеркивают значительное улучшение структурно-пористых характеристик почвы после обработки, что способствует более эффективному удержанию воды и питательных веществ в почве, улучшению аэрации и, как следствие, повышению плодородия почвы.

Лабораторное исследование адсорбции паров воды на исследуемых обработанных почвах вывели следующие результаты.

Изотермы адсорбции, представленные на рисунке, показывают, как количество адсорбированной влаги изменяется в зависимости от относительного давления пара воды (P/P_0). Вода адсорбируется почвой, и количество адсорбированной влаги (A) измеряется в ммоль/г. Обе изотермы показывают наличие монослойной и многослойной адсорбции, поскольку начальный подъем кривой относительно крутой, что свидетельствует о сильной адсорбции на малых P/P_0 , и затем переходит в более плавный подъем, что характерно для многослойной адсорбции.

Рис. 2. Изотермы адсорбции паров воды на образцах почвы, обработанных 1% раствором 2АА:ИК-5,5К.

Изотермы достигают плато на высоких P/P_0 , что указывает на насыщение адсорбционных мест на поверхности почвы, и может свидетельствовать о капиллярной конденсации вода в микропорах.

Наличие плато на изотермах указывает на то, что поры становятся полностью заполненными водой, и дальнейшее увеличение относительного давления не приводит к значительному увеличению количества адсорбированной влаги.

Различие в высоте плато для разных образцов почвы может отражать различия в их общей пористости и способности удерживать воду. Образец ПК показывает более высокие значения адсорбированной влаги, что может свидетельствовать о большей общей пористости по сравнению с образцом ПА.

Основываясь на этих наблюдениях, можно предположить, что обработка 1% раствором 2АА:ИК-5,5К способствует улучшению влагоудерживающих свойств почвы, что важно для улучшения агрономических характеристик и повышения урожайности.

Таким образом, применение структурантов, основанных на сополимерах акриламида и итаконовой кислоты, приводит к значительному улучшению влагоудерживающих свойств обрабатываемых почв. Это может быть полезно для сельскохозяйственных земель в аридных регионах, где вода является ограничивающим фактором.

Обработка почвы структурантами ведет к повышению ее пористости, что способствует лучшему распределению влаги в почвенном профиле и обеспечивает более равномерное увлажнение корневой системы растений.

Изменение влажности почвы после обработки структурантами свидетельствует о формировании более стабильной структуры почвы, что может способствовать уменьшению стока поверхностных вод и эрозии.

Использование структурантов, особенно в калийных формах, демонстрирует наиболее выраженное положительное влияние на влажность почв, что предполагает их возможное применение для создания устойчивых к деградации почвенных систем.

Синтезированные сополимеры и их гидролизованные формы являются полианионными, т.к. при диссоциации образуют полимерные анионы. Представленный механизм иллюстрирует полианион, который адсорбируется на поверхности частиц почвы. Металлические ионы (обозначены как Me^{n+}), являются катионами, присутствующими в почве. Они действуют как ионные мостики между отрицательно заряженными полианионами и отрицательно заряженными частицами почвы, создавая таким образом стабильную адсорбционную систему. Это может способствовать образованию и

укреплению почвенных агрегатов, улучшая структурные характеристики почвы.

Оба механизма адсорбции способствуют улучшению физических свойств почвы, таких как структура и водоудерживающая способность. Гидролизованые формы сополимеров могут иметь преимущества в определенных условиях, так как они могут обеспечивать более сильное взаимодействие с почвенными частицами и лучшую стабильность агрегатов. Это особенно важно в контексте агрохимии и устойчивого земледелия, где такие материалы могут использоваться для улучшения плодородия почвы, снижения эрозии и улучшения водного баланса.

На основе анализа представленных данных можно сделать вывод, что химико-минералогический состав почв оказывает существенное влияние на их взаимодействие с полиэлектролитами. В частности, почва ПА, обладая более высоким содержанием глины и песка, демонстрирует лучшие показатели водопрочности агрегатов после обработки полиэлектролитами, чем почва ПК с меньшим содержанием глины и большим содержанием ила. Это может быть связано с различной способностью глины и ила образовывать связи с добавляемыми полимерами, где глина с её большей площадью поверхности и высокой реактивностью способствует формированию более крупных и водопрочных структур, улучшая тем самым структурное состояние почвы. Эти результаты подчеркивают важность учета минералогического состава почвы при выборе полимерных материалов для улучшения их структуры и агрономических свойств.

Выводы: это позволит оценить потенциальное применение разработанных сополимеров для сельскохозяйственных нужд в районах с дефицитом осадков, а также для борьбы с эрозией и деградацией почв.

Введение калийных форм полимеров дополнительно усиливает эффект, поскольку калий участвует в формировании кросс-линков между полимерными цепями, что улучшает образование водопрочных агрегатов. Это обнаружено в повышении ВПА в образцах 4 и 6, обработанных калийными формами сополимеров.

Эти данные подтверждают потенциал использования синтезированных сополимеров на основе акриламида и итаконовой кислоты, в том числе их гидролизованных форм, для улучшения структурных свойств почвы. Такой подход может быть важным для сельскохозяйственных приложений, особенно в регионах, где требуется улучшение структурной устойчивости почвы и её водоудерживающей способности, что является ключевым аспектом в предотвращении эрозии и улучшении агрономических характеристик почвы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Жумабаев Б., Алламуратова А., Аймурзаева Л., Зарипбаев К. Композиции водорастворимых полимеров для закрепления засоленных песков Арала. *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2023 г. № 2 (104) URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14944>
2. Кулдашева Ш.А. Коллоидно-химические закономерности закрепления подвижных песков многофункциональными структурантами // 02.00.11 – Коллоидная и мембранная химия химические науки диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук. Ташкент – 2018. 257 с.
3. Алламуратова А. Сейтназарова О., Шарипова А, Абдикамалова А. Синтетические водорастворимые полимеры и важнейшие отрасли их применения // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2023. 9(114). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15940>
4. Kuldasheva, S., Abdikamalova, A., Abdikamalova, A., Eshmetov, I.,... & Nortojiyeva, G. (2023). Investigation of changes in the viscosity properties of acrylamide (co)polymer and their hydrolyzed forms depending on the conditions of their preparation. *Polymer Bulletin.* <https://doi.org/10.1007/s00289-023-04875-6>
5. Алламуратова А. Анализ изменения водопрочных агрегатов почвы под воздействием растворов полиэлектролитов. Научный конференция / Актуальные проблемы и инновационные технологии в области естественных наук. 4–5 апреля 2024 г. Ташкентский государственный технический университет.